

订阅本刊

有机污染物

一、意义

有机污染物研究对生态保护至关重要，通过探究植物、鱼类质子泵活性、钙信号及钠离子转运，可揭示其生态效应，为污染防控提供科学依据。

二、研究案例

1、*Carbohydr Polym* 台北医学大学学者：NMT 发现低分子壳聚糖致斑马鱼皮肤细胞排 Na^+ 且能被缓冲成份缓解 为其生物毒性特征提供了新见解

通讯作者：台北医学大学 Chia-Hsiung Cheng

NMT 设备：环境污染毒理机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PTP300）

NMT 活体生理检测仪（Physiolyzer[®]）（旭月 / 美国扬格 NMT300-PYZ）

利用非损伤微测技术对斑马鱼幼鱼上皮细胞释放的 Na^+ 进行实时检测。用 $10 \mu\text{g/mL}$ 的 LMWCS 孵育后，斑马鱼幼鱼的上皮细胞迅速释放出 Na^+ 。用 $10 \text{ mM Na}_2\text{HPO}_4$ 中和可显著逆转 Na^+ 的外排。总的来说，这些数据表明 LMWCS 破坏了斑马鱼幼鱼的上皮细胞膜功能。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考